

*Реймов А.Р., к.б.н.
и.о.доцент
Нукусский технический университет
Далжанов К.О.
ассистент
кафедра экономической и социальной географии
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Наурузбаева Г.Т.
старший преподаватель
кафедра экономической и социальной географии
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Атажанов А.
магистрант
по специальности гидрометеорологии
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Нукус, Узбекистан*

ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАРАКАЛПАКСТАНА

Аннотация. В статье приведены о проблемах рационального использования земельных ресурсов Каракалпакстана. А также показаны сведения о количественном и качественном состоянии земель, их трансформации за определенный период времени, распределении по категориям и земельным угодьям, а также анализ основных причин негативных процессов, снижающих плодородие орошаемых земель.

Ключевые слова. Земля, почва, индикатор, экология, биосфера, пестициды

*Reymov A.R., Ph.D.
associate professor
Nukus Technical University
Daljanov K.O.
senior lecturer
Department of Economic and Social Geography
Karakalpak State University named after Berdakh
Nauruzbaeva G.T.
senior lecturer
Department of Economic and Social Geography
Karakalpak State University named after Berdakh
Atajanov A.
Master of Hydrometeorology at Berdakh Karakalpak State University
Nukus, Uzbekistan*

PROBLEMS OF RATIONAL USE OF LAND RESOURCES OF KARAKALPAKSTAN

***Abstract.** The article presents the problems of the rational use of land resources in Karakalpakstan. Also, data on the quantitative and qualitative state of lands, their transformation over a certain period of time, distribution by categories and land plots, as well as an analysis of the main causes of negative processes reducing the fertility of irrigated lands, are presented.*

***Key words.** Land, soil, indicator, ecology, biosphere, pesticides*

В настоящее время в мире в решении вопросов охраны природной среды и рационального природопользования огромное значение имеют оценка состояния земельных ресурсов и обеспечение государственных органов управления и широких масс населения достоверными сведениями о количественном и качественном состоянии земель, их трансформации за определенный период времени, распределении по категориям и земельным угодьям, а также анализ основных причин негативных процессов, снижающих плодородие орошаемых земель. В связи с этим, при разработке мероприятий по рациональному управлению природопользованием и улучшению их использования определение экологических индикаторов земельных ресурсов имеет важное теоретическое и практическое значение.

В ведущих научных центрах мира проводятся широкомасштабные исследования по выявлению уровня загрязнения окружающей среды и рациональному управлению природными ресурсами, разработке мероприятий по оптимизации экологической ситуации в различных странах, зонах региона. В этом отношении разработка практических мероприятий по эффективному использованию экологических индикаторов в определении состояния отдельных элементов окружающей среды, сохранению экологической безопасности и устойчивости экосистем и биосферы в целом и разработка эффективных методов для внедрения особенностей их биоиндикаторов имеет особо значение.

В республике в области охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки, сохранения устойчивости государственной экосистемы, рационального использования природных объектов. В том числе обеспечения экологической безопасности для населения достигнуты определенные результаты.

Данные о загрязнении почв пестицидами периодически помещаются в Информационных бюллетенях АНИДИ Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан. Основными источниками загрязнения почв в Узбекистане являются выбросы промышленных предприятий, участки размещения бывших сельскохозяйственных аэродромов и ядомогильников, а также участки накопления отходов производства. Для Республики Каракалпакстан

наибольшую опасность представляют участки бывших сельскохозяйственных аэродромов, которых здесь выявлено 51.

Согласно проведенному мониторингу в 2002-2003 гг. и 2015-2018 гг. выявлено, что в пределах Ходжейлийского, Чимбайского, Амударьинского и Кегейлийского районов Республики Каракалпакстан уровень загрязнения почв хлорорганическими пестицидами превышает ПДК более в 5 раз. Превышение ПДК по нитратам было выявлено в Нукусском районе - до 56,8 раз; в Тахиаташском, Ходжейлийском и Чимбайском районах Республики Каракалпакстан от 12,9 до 75,1 раз [1, с. 75].

Различные сведения о пестицидах, примененных в Республике Каракалпакстан в период с 1980 по 1995 гг. приведены в работе А.Б. Курбанова, Т.Б. Ешанова и др. (2000).

В этот период наибольшее количество пестицидов было использовано в 1985-1988 гг., после 1989 г. количество используемых пестицидов стало заметно уменьшаться, и в 1995 г. было использовано всего 350,280 т. Как показали результаты исследований, использование пестицидов распределились по следующей классификации: малотоксичные – 40,9%, высокотоксичные – 36,4%, среднетоксичные – 16,7% и сильно-действующие ядовитые вещества (СДЯВ) – 6,1% [1, с. 75] (рис.2.4).

Согласно официальным существующим данным Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан, урожайность хлопчатника в период с 1961 по 2004 гг. постоянно изменялась. В этой динамике можно выделить следующие «небольшие» периоды, в течение которых наблюдались близкие величины урожайности хлопчатника. Исходя из того, что для условий Республики Каракалпакстан кроме хлопчатника, важнейшей сельскохозяйственной культурой является рис, в качестве дополнительного экологического индикатора для оценки состояния земельных ресурсов, мы предлагаем учитывать и урожайность риса (также в ц /га).

Рассмотрим, как изменялись характеристики урожайности риса, которые менялись по периодам лет (в ц /га): в 1961-1966 г.г. - от 17,8 до 25,5; в 1967-1974 г.г. - от 24,0 до 35,8, в 1975-1981 г.г. - от 42,2 до 47,0; в 1982-1994 г.г. - от 26,4 до 43,2 и, наконец, с 1995 по 2004 гг. - с 11,4 до 23,1 ц/га. Отметим, что наблюдается некоторое увеличение урожайности риса в периоды с 1961 по 1966 гг., и в 1967-1974 гг. Максимальные величины урожайности риса наблюдались в 1975-1982 гг., затем наблюдается постепенное снижение показателей, достигнув минимальных величин к 1996-2004 гг.

Орошаемые земли республики Узбекистан по большей своей части подвержены засолению. Это связано с аридностью климата, геологическими и гидрогеологическими условиями орошаемых территорий. Радиационный индекс сухости К [2, с. 180], характеризующий связь энергетического, водного и солевого режимов, и отражающий совокупность основных средообразующих факторов, для рассматриваемой территории колеблется в пределах 2,5 - 12. Коэффициент аридности [2, с. 180] - $K_a < 0,12 - 0,3$, коэффициент континентальности [2, с. 180; 3, с. 360] - $K_k = 220 - 290$. Эти

показатели в условиях гидроморфного режима являются причиной засоления почв [2, с. 180; 5, с. 4, 6, с 3].

Вне зависимости от аридности климата, процесс накопления солей в почве определяется векторностью результирующей потоков влажности в почвенном слое за длительный период времени [2, с. 180; 3, с. 360]. В аридной зоне, где испаряются и транспирируются относительно большие объёмы воды эти процессы сильно ускоряются и для формирования водно-солевого режима почвы становится очень важно, каким вектором она попадает в неё. По многочисленным данным, корнеобитаемый слой, определяющий жизнедеятельность растений всех видов (от злаков до древесной растительности) не превышает одного метра [4, с. 78-92, 6, с 4]. Орошение полей оказывает влияние на перенос солей в почвах.

Использованные источники:

1. Курбанов А.Б., Ешанов Т.Б., Ибрагимов М.Ю. и др. Гигиеническая оценка пестицидов, применяемых в Республике Каракалпакстан. - Нукус: «Билим», 2000. - 75 с.
2. Панкова Е.И., Айдаров И.П., Ямнова И.А, Новикова А.Ф., Благоволин Н.С. Природное районирование засоленных почв бассейна Аральского моря (география, генезис, эволюция. М. - 1996. - 180 с.
3. Парфёнова Н.И., Решёткина Н. Экологические принципы регулирования гидрогеологического режима орошаемых земель. С.П. Гидрометеиздат. - 1995.- 360 с
4. Стулина Г. В., Широкова Ю. И., Морозов А.Н Особенности использования вод повышенной минерализации для орошения почв в условиях Узбекистана. Сб. статей Международной научно-практической конференции Гидроингео. Ташкент 2003. - С.78-92.
5. Sultashova O.G., Ruzieva M.B. Weather and Cotton Boll Ripening in Uzbekistan. Nature and science. 2022,20(12):8-12]. ISSN 1545-0740(print); ISSN2375-167(online). <http://www.sciencepub.net/nature>
6. Kurbantayev R., Sultashova O.G. General physical characteristics of the lower Amudarya soils. Science and Education in Karakalpakstan. 2022 №2/2 (25) ISSN 2181-9203